

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

A COMPONENTE CIDADÃ NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DOS IMAGINÁRIOS URBANOS NA CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Julieta Leite, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.
<julietta.leite@ufpe.br>

Palavras-chave:

Imaginários Urbanos, Conservação, Patrimônio histórico-cultural, Participação

Resumo

Este artigo apresenta as primeiras reflexões de uma pesquisa em desenvolvimento cujo objetivo é contribuir para a conservação do patrimônio urbano edificado. Para tanto, sugere-se uma abordagem dos bens patrimoniais a partir de seus significados simbólicos, presentes no imaginário coletivo dos habitantes dos sítios patrimoniais e de seu entorno. De maneira mais ampla, interessamos, primeiramente, compreender os processos de apropriação e identificação coletiva com as estru-

turas arquitetônicas, tanto no processo de sua valorização quanto no de abandono e/ou destruição. Nosso argumento se baseia na constatação de que a arquitetura, em seu sentido primário, se constitui como uma expressão simbólica da subjetividade. Disso decorrem os argumentos que defendemos neste artigo: que a conservação das estruturas arquitetônicas depende dos significados que elas carregam no seio de uma coletividade. Tais significados – sua elaboração e reelaboração – respondem

a uma forte carga simbólico-emocional partilhada coletivamente por meio do imaginário. Daí surge nossa proposta de que o reconhecimento dos valores e significados dos bens patrimoniais, enquanto estruturas arquitetônicas, deve incorporar os aspectos simbólico-emocionais, as acepções e as representações coletivas. Mais que isso, a conservação das estruturas do patrimônio urbano depende, em grande medida, da identificação e manutenção de seus atributos em suas dimensões imaterial, simbólica ou imaginária. Atualmente, o reconhecimento dos valores patrimoniais é realizado por um grupo restrito de especialistas atuantes no universo da conservação do patrimônio que representa a cultura e a estética europeias. Desse modo, a pesquisa aborda a necessidade de que o reconhecimento dos bens patrimoniais, de seus valores e significados deve se dar dentro dos contextos – sociais, culturais, simbólicos – aos quais pertencem

os moradores e habitantes dessas áreas, para que haja, assim, uma conservação mais efetiva desses bens. Defendemos aqui a integração dos atores locais no processo de reconhecimento do valor do patrimônio, além dos especialistas. O primeiro desafio da pesquisa está em delinear teoricamente um quadro epistemológico que embase uma abordagem subjetiva do espaço, tanto no campo da arquitetura como no do patrimônio, algo que não é comum a arquitetos urbanistas. Tal delineamento aqui apresentado compreende os primeiros resultados do projeto de pesquisa aprovado e financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) intitulado “A componente cidadã na conservação patrimonial: uma proposta de integração dos imaginários urbanos na conservação de zonas especiais de preservação do patrimônio histórico-cultural (ZEPH) no Recife, Pernambuco, Brasil”.

Arquitetura e o espaço das emoções

Existe na gênese das formas materiais do espaço uma carga afeto-emotiva que caracteriza um princípio fundador, no qual os sentimentos são a motivação das primeiras construções humanas (Leite, 2023; Choisy, 1899). Referimo-nos à criação autêntica, ontológica, ou ao princípio da arquitetura. Se as emoções estão na origem das formas espaciais, de sua materialidade, é porque são constitutivas dessa “potência maior da natureza humana”, que é a imaginação (Bachelard, 2007, p. 16). As emoções participam da criação do espaço, da materialidade da arquitetura, por meio da imaginação criativa (individual e coletiva). Mais do que isso, a

imaginação atribui ao espaço a capacidade de comunicação simbólica, dotando-o de sentido e significação, bem como de construção e transmissão de memórias. A imaginação organiza topologicamente o conjunto de imagens que nasce da experiência afetiva dos espaços e que está constantemente em elaboração. Nessa perspectiva, as formas e a experiência da arquitetura não podem ser dispostas unicamente por uma razão lógica e precisa. Ao contrário, nelas se emaranham atitudes e sentimentos típicos aos seres humanos, como angústia, prazer e sofrimento, ordem e desordem, sociabilidade e insociabilidade, voluntarismo e fatalismo.

É importante pontuar que nesse fenômeno da imaginação criadora do espaço um conjunto de imagens é mobilizado, imagens que nascem de emoções positivas, mas também de momentos de desestabilização que abalam nossa forma de pensar, de sentir e de nos situar no espaço. Para responder à pergunta sobre como são elaboradas as imagens do espaço vivido – o espaço das emoções –, devemos, igualmente, levar em conta as emoções que abalam nossas certezas (conceituais, afetivas, sensoriais) e incluir as imagens que nos levam ao ato de construção e às ações de destruição das estruturas arquitetônicas.

Tais reflexões, como se percebe, são direcionadas por um questionamento de cunho filosófico – acerca da criação e transmissão (simbólica) do espaço. No entanto, elas também são permeadas por questões de ordem empírica, da prática de preservação das estruturas arquitetônicas, em especial aquelas que compõem o patrimônio urbano. Afinal, preservar é tão importante quanto construir (Choy, 1996); e há igualmente uma importância fundadora e identificadora do patrimônio construído. Por fim, nossas reflexões apontam um impasse nas teorias e práticas da gestão da conservação patrimonial no âmbito global: a análise e seleção dos bens do patrimônio mundial segue os critérios definidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que, por sua vez, baseia-se no conceito de valor universal excepcional, que incorpora a noção de significância cultural. A significância é reconhecida como critério a ser atendido para que os bens sejam inscritos na Lista do Patrimônio Mundial (*World Heritage List* – WHL) (Valentim et al, 2022). A discussão sobre a noção de significância e sua operacionalização prática vem sendo debatida e aprofundada por diversos autores, como aponta Valentin et al (2022).

O que nos interessa nesta discussão é a lacuna que emerge em torno do próprio entendimento de bem patrimonial. Ou seja, importa aqui compreender como tais estruturas espaciais são reconhecidas e apropriadas pelos cidadãos, partindo

da ideia de que os processos simbólico-emocionais incidem sobre a conservação patrimonial tanto por meio da apropriação e da identificação com os lugares como pelo abandono e pela destruição de suas estruturas. Tomando-se a significância como um conjunto de valores atribuídos a um bem pelos atores sociais locais, como incorporar esses múltiplos olhares? A partir de que narrativa patrimonial?

Patrimônio em disputa

Já se tem discutido bastante a importância dos sítios patrimoniais enquanto estruturas dotadas de uma carga histórico-cultural própria. Os bens patrimoniais ajudam na manutenção da memória local e na construção do sentido de coletividade entre os habitantes desses sítios e os que se sentem representados por eles. Tal sentido de coletividade ocorre tanto por meio da participação em um território comum (pertencimento) como por meio dos processos de representação coletiva (identificação) do qual participam as estruturas construídas. Existe, assim, uma importância fundadora do patrimônio para determinados grupos sociais. No entanto, a narrativa patrimonial, assim como a História oficial, nem sempre inclui os diferentes atores. Certos valores e sentimentos atribuídos ao espaço habitado por determinados grupos sociais nem sempre são levados em consideração no reconhecimento dos bens patrimoniais, o que termina por evidenciar um poder hegemônico no discurso patrimonial.

Eventos recentes no Brasil e no Recife ilustram momentos em que os bens patrimoniais foram alvo de ações coletivas mobilizadas por um forte cunho emocional em diferentes contextos e narrativas político-ideológicas.

Figuras 1 e 2: Movimento Ocupe Estelita, em maio de 2014 (esq.), e imagem de divulgação do projeto Novo Cais José Estelita, Recife-PE (dir.)

Fonte: MidiaNinja (2014) e Moura Dubeux/Diário de Pernambuco (2019).

Em Recife, no ano de 2014, um grande debate público, que preocupou os movimentos urbanos e reacendeu o debate sobre o direito à cidade, se instalou sobre uma área de valor histórico-paisagístico. Tratava-se do terreno do Cais José Estelita, originado no início do século XX como aterro para expansão urbana, com a posterior instalação de galpões de armazenamento, onde atravessava uma linha férrea que fazia conexão com o antigo porto do Recife. Como os galpões e a linha férrea foram desativados há anos, o terreno foi adquirido por um consórcio imobiliário cujo projeto desencadeou uma intensa mobilização social de diversos setores da sociedade civil e entidades organizadas no movimento Ocupe Estelita (Figura 1), que passaram a ocupar o terreno dia e noite para impedir o início das obras. Além da iminência da total privatização da área, o projeto para o Cais José

Estelita impactava no acesso à larga frente d'água e na fruição de um dos mais belos cartões postais do Recife, encobrendo com os arranha-céus projetados uma das paisagens que marcam a identidade da cidade (Figura 2). Além disso, a proposta de intervenção na área alteraria a ambiência do seu entorno urbano, como o histórico e cultural bairro de São José, ignorando completamente sua imagem caracterizada pelas torres das igrejas, pelo casario, por becos e ruelas de diferentes momentos da história do Recife, bem como os antigos moradores do bairro. Por tudo isso, o projeto para o Novo Cais José Estelita constituiu uma ameaça a atributos indenitários da cidade. No entanto, em 2019, aconteceu a demolição das estruturas que ainda existiam no terreno, dando início à construção do empreendimento voltado principalmente à habitação do público de alta renda.

Além dos aspectos suscitados no exemplo Ocupe Estelita, em diversos atos políticos da nossa história observamos um entrelaçamento da mobilização popular aos bens patrimoniais culturais, tomados como suporte ou território (material e imaterial) das reivindicações. Isso porque as estruturas patrimoniais também funcionam como elementos estruturadores de uma narrativa histórico-social. Existe um discurso autorizado do patrimônio (Smith, 2021a) que rege a prática profissional internacional e que recai sobre o próprio entendimento do que é o próprio patrimônio. Ainda segundo Smith (2021a, p. 141):

É mais profícuo entender patrimônio como uma negociação política subjetiva de identidade, lugar e memória. Todo patrimônio é intangi-

vel, na medida em que patrimônio é um momento ou um processo de (re) construção cultural e social de valores e sentidos. É algo que acontece em sítios e lugares que, em linhas gerais, podemos definir como sítios patrimoniais, mas que não pode ser reduzido a coisas materiais. É um processo, ou de fato uma performance, em que identificamos valores e sentidos culturais e sociais que nos ajudam a dar sentido ao presente, às nossas identidades e aos sentidos de lugar físico e social.

Tal fato reforça a necessidade de reformulação das políticas de conservação patrimonial na perspectiva dos atores sociais locais. Ainda, a partir da ideia do patrimônio como performance, reforçamos o papel das emoções na construção dessas práticas coletivas, sejam elas de preservação, sejam de destruição.

Figuras 3 e 4: Estátua do bandeirante Borba Gato em chamas, em São Paulo (esq.), e vista da janela do Palácio do Planalto, em Brasília, estilhaçada durante o ato de vandalismo de 8 de janeiro de 2023 (dir.).

Nesse sentido, citamos outros dois exemplos distintos de processos simbólico-emocionais que incidem sobre a apropriação patrimonial, mas na perspectiva de destruição de suas estruturas. O primeiro deles remete à estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo, datada de 1962 (Figura 3). Em 2021, um grupo autointitulado Revolução Periférica ateou fogo à estátua, ampliando um importante debate público sobre um personagem colonizador que contribuiu para o genocídio da população indígena e para a escravidão no Brasil. A estátua, enquanto monumento comemorativo, foi alvo de uma ação de tomada de voz de parte da população, a parte periférica e excluída, na busca por estabelecer outra narrativa, contra-hegemônica, em torno dos símbolos que carregam tal estrutura.

O segundo evento recente de forte repercussão nacional aconteceu em 8 de janeiro de 2023, quando um grupo de manifestantes opositores ao então eleito presidente Lula invadiu o Palácio do Planalto e destruiu partes do edifício – monumento da arquitetura moderna brasileira – e algumas peças históricas e de arte expostas (Figura 4). Para além das análises do ato como movimento terrorista e antidemocrático, este foi um atentado ao patrimônio coletivo brasileiro de cunho estético-simbólico. Após a prisão e o inquérito dos manifestantes, observou-se que muitos deles não conseguiram explicar por que participaram do ato, senão pelo sentimento de raiva, insatisfação ou efeito de grupo. Esse segundo exemplo traz igualmente à tona a necessidade de se elaborar modos mais amplos de acesso e participação do público, no reconhecimento e elaboração do próprio patrimônio; e mais do que isso, aponta a necessidade de se pensarem as “políticas emocionais do patrimônio”, outro conceito desenvolvido por Laurajane Smith (2021b), retomado ao final deste texto.

A componente cidadã nas práticas de gestão da conservação patrimonial

O poder que tem o patrimônio para mover, mobilizar e validar as comunidades já foi bem discutido e aceito na teoria e prática do patrimônio das últimas duas décadas pelo menos. A reflexão aqui proposta visa observar esse “poder” sob outra perspectiva, a do papel dos cidadãos na mobilização, validação e até conservação ou destruição dos elementos patrimoniais. Nesse contexto, reforçamos nosso segundo pressuposto: de que a conservação das estruturas arquitetônicas depende dos significados simbólicos que elas têm; e que a identificação e o reconhecimento dos significados dessas estruturas podem ocorrer por meio do imaginário coletivo dos habitantes.

Entende-se por *imaginário* o conjunto de elementos que participam dos processos de construção de sentido compartilhados no seio de uma coletividade (Wunenburger, 2003). Os imaginários urbanos compreendem, por sua vez, a multiplicidade de fatos, narrativas e imagens associados ao espaço e à vida nas cidades. De fato, existe uma série de fenômenos que fazem parte dos processos de construção compartilhada de sentido, nos quais operam figuras simbólicas, estruturas de pensamento, memórias coletivas, formas arquetípicas, entre outros elementos que participam da construção e reconstrução do imaginário coletivo. Entre esses elementos está o patrimônio, no qual se ancoram processos sociais, de negociação política, de subjetivação e de identidade e memória, tal como sugere Smith (2021a).

Experiências de conservação patrimonial no contexto recifense

No Recife, o reconhecimento oficial dos elementos que constituem o conjunto de bens patrimoniais da cidade acontece pela primeira vez em 1979, através do Plano de Preservação de Sítios Históricos do Recife (PPSH-Recife, Lei nº 13.957, de 26 de setembro de 1979), com a classificação de 31 zonas de preservação. Essa ação veio como resposta a uma acelerada destruição do patrimônio cultural metropolitano, que, historicamente, aconteceu permeada pelas discussões sobre a conservação do patrimônio a partir de sua significância cultural (The Burra Charter, 1979, ICOMOS Austrália).

A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), atualmente em vigor no Recife, data de 1996 (Lei nº 16.176/1996) e incorpora uma revisão do Plano Diretor para a cidade do Recife – PDCR (Recife, 2008), que atribuiu o reconhecimento oficial dos valores provenientes da dimensão imaterial e natural dos sítios históricos, inclusive da paisagem, alterando a denominação de Zona Especial de Preservação (ZEP) para Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH).

As ZEPHs são “áreas formadas por sítios, ruínas, conjuntos ou edifícios isolados de expressão artística, cultural, histórica, arqueológica ou paisagística, considerados representativos da memória arquitetônica, paisagística e urbanística da cidade”. No entanto, essas zonas têm escalas de abrangência muito diversas; os atributos específicos a cada bem compreendem, igualmente, uma variedade de elementos construídos, naturais e culturais, o que termina por dificultar uma resposta eficaz da gestão pública à complexidade dos problemas de cada zona.

Em 2019, em comemoração aos 40 anos do PPSH, a Prefeitura do Recife lançou a proposta do

Plano de Preservação do Patrimônio Cultural (PPPC) enquanto política municipal de patrimônio cultural na revisão do Plano Diretor. E em 2023 foi lançada a Declaração de Significância do Bairro do Recife (RECIFE, 2023), elaborada pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), órgão de planejamento urbano da Prefeitura do Recife, por meio de sua Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC). Tal experiência é um marco na gestão da conservação patrimonial de implementação de uma metodologia de levantamento e identificação de valores patrimoniais (a significância) em âmbito nacional. Tal proposta baseou-se num processo consultivo com os diversos atores que frequentam e vivem no local (a ZEPH do Bairro do Recife). O objetivo foi estabelecer valores e atributos para o local não apenas do ponto de vista material, como também do imaterial, incorporando manifestações culturais, religiosas e de costumes.

Essa breve excursão na experiência da gestão da conservação patrimonial no Recife justifica e contextualiza a proposta da nossa pesquisa, que busca evidenciar a atual necessidade de levar em consideração, dentro das práticas de conservação patrimonial, um conjunto de elementos que participam dos processos de construção compartilhada de sentido no seio de uma coletividade, nos quais operam figuras simbólicas, memórias coletivas e, sobretudo, afetos e emoções, e que também situam numa linha temporal a elaboração de uma revisão do próprio entendimento acerca do patrimônio, que passa pela prática e pelo debate acadêmico. Ao nos reportarmos às dimensões simbólicas dos bens patrimoniais e dos imaginários urbanos, sugerimos um caminho para compreender como operam as formas de elaboração, interpretação e apropriação coletivas destas estruturas na perspectiva do engajamento (*attachment*) dos sujeitos.

Resultados parciais: definindo um quadro epistemológico de discussão

A pesquisa, em seu estado atual, aponta a definição de um quadro epistemológico em que se articulam, teoricamente, uma visão da formação do espaço urbano que integra a componente dos imaginários urbanos (cidadã) e a discussão acerca da conservação patrimonial. A Figura 5 e os tópicos textuais seguintes apresentam, a partir de alguns autores e conceitos-chave, o contexto intelectual do qual emergiram as principais referências que embasam nossas reflexões.

Figura 5: Quadro epistemológico da pesquisa que reúne conceitos-chave.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A virada emocional nas ciências sociais e a abordagem subjetiva do espaço

Nos últimos 25 anos podemos falar de uma “virada emocional” nas ciências sociais e cognitivas

(Kaufmann, 2020). As emoções, as sensações e a experiência corporal ganham lugar como objetos de investigação, ressaltando a importância dos sentimentos difusos, dos ambientes e da ressonância do corpo. No entanto, tais aspectos são pouco explorados na teoria da arquitetura e do urbanismo, sobretudo nas teorias do patrimônio. Tal constatação indica a necessidade de reconceitualizar o quadro epistemológico do patrimônio, de desenvolver formas críticas e reflexivas sobre as práticas patrimoniais e de elaborar práticas responsivas e dinâmicas de gestão patrimonial que sejam abertas à mudança.

Por volta dos anos 1970 se instaura uma produção teórica crítica acerca das sociedades urbanas diante do acelerado movimento de transformação das cidades, em que se incorporam aspectos subjetivos e imaginários da elaboração do espaço (Sansot, 1973; Augoyard, 1979; Certeau, 1980). Pierre Sansot é um dos autores que marca essa produção na França, com *Poétique de la ville* (1973), um ensaio sobre as experiências subjetivas na cidade que traça uma geografia sentimental dos lugares baseada em pequenas coisas do cotidiano, que dão sentido e memória às situações ordinárias.

No final dos anos 1970, Jean-François Augoyard, que fez seus estudos com Gilles Deleuze e Henri Maldiney, publica *Pas à pas: essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain* (1979), numa coleção chamada *Espacements*, dirigida por Françoise Choay. Essa obra traz uma contribuição para o estudo sensível dos ambientes, envolvendo cheiros, luzes e som. Em 1980, Michel de Certeau publica *L’Invention du quotidien* como resultado de seus estudos sobre as práticas culturais na cidade. Nesse texto o autor propõe uma aproximação do fenômeno urbano por meio da oposição entre observadores e caminhantes, entre saber erudito e saber comum, este último ancorado no cotidiano. Essa discussão (dos anos 1970-1980) atrela-se à elaboração de novas políticas de gestão do espaço urbano, que se preocupavam com os elementos do patrimônio edificado – aqueles que não haviam passado pelo processo de modernização – tidos como lugares que “fundamentavam o espírito,

o imaginário, quase como personagens, organizando a narração e a identidade do romance da cidade” (Dosse, 2006, p. 92).

Alguns anos antes, reconhecemos em Martin Heidegger (2001 [1951]), Maurice Merleau-Ponty (1994 [1945]) e Gaston Bachelard (2007 [1957]) uma maneira diferente de situar a ideia do habitar, que incorpora dimensões de sensibilidade, imaginação, simbolização e meditação, que até então eram amplamente ignoradas ou subestimadas pela racionalidade técnica.

François Dosse (2006), num texto que retoma as contribuições teóricas/epistemológicas desses autores, aponta algumas pistas metodológicas que permitem acessar a linguagem do imaginário urbano: caminhar; escutar a fala dos moradores; conservar pelo habitar – “a mais simples habitação se integra em uma política de preservação dos lugares de memória” (p. 91-92). Dosse observa que: “são os gestos, as práticas, as artes de fazer e as narrativas do cotidiano que constituem os verdadeiros arquivos urbanos” (p. 92). O autor lembra também da existência de uma verdadeira “guerra de narrativas na cidade, das quais cada um de nós é o portador de uma memória específica” (p. 92).

Sobre o patrimônio histórico e cultural na atualidade

Habitar o patrimônio e reconhecê-lo a partir dos imaginários urbanos é uma proposta que o relativiza pela noção de conservação, uma vez que habitar é também transformar cotidianamente um lugar às necessidades do presente. Françoise Choay aborda o problema num texto publicado no catálogo da exposição *Métamorphoses parisiennes*, realizada no Pavilhão do Arsenal, em Paris, e organizado por Bruno Fortier, em 1996. A questão que a autora formula é: como explicar a contradição entre duas abordagens e práticas: a demolição (que nunca deixou de ser exercida ao longo da história) e a conservação integral do patrimônio construído? “Demolir e preservar são, ambos, partes integrantes do processo de construção

em sua função fundadora” (Choay, 1996, p. 17).

No âmbito das políticas patrimoniais, é importante fazer referência ao recente debate influenciado pela “Virada das ciências sociais” e pela perspectiva crítica decolonialista, com o qual encerro a discussão sobre o quadro do campo epistemológico da pesquisa. A expoente dessa crítica é Laurajane Smith, chefe do Centro de Estudos de Patrimônio e Museologia da Universidade Nacional da Austrália e editora do *International Journal of Heritage Studies*, citada em outras passagens deste texto.

Na sua palestra intitulada *The Emotional politics of heritage*, Smith (2021b) traz uma contribuição teórica contemporânea sobre a noção de patrimônio que propõe incorporar tanto as qualidades afetivas do patrimônio quanto os processos pelos quais ele se torna um recurso de poder político. Tal proposta se baseia em dois argumentos: 1. As práticas do patrimônio interseccionam um debate social e político sobre os significados do passado no presente; e 2. Existe um envolvimento emocional e pragmático dos sujeitos com o poder por meio do patrimônio. Isso porque os afetos e as emoções são essenciais para a cognição e para o julgamento de justiça social, afetando nossos processos de memória. Segundo Smith, os afetos e as emoções são mediados discursivamente e devem ser compreendidos em seus contextos sociais. O patrimônio constitui, portanto, um meio para se pensar as políticas de reconhecimento dos valores, dos direitos e dos deveres de determinado grupo social.

Este estudo propõe, assim, uma abordagem para a conservação patrimonial, enfatizando a importância dos significados simbólicos e emocionais atribuídos pelo imaginário coletivo dos cidadãos aos sítios patrimoniais. Através da compreensão e integração dos valores sentimentais e das representações coletivas, busca-se uma conservação que ressoe com a comunidade local, superando a visão restrita de especialistas e abrangendo as perspectivas socio-culturais dos habitantes. Propõe-se que a significância do patrimônio urbano deve emergir do imaginário coletivo. Para isso, a pesquisa destaca as estruturas patrimoniais não apenas como uma forma física, mas como uma entidade viva, impregnada de emo-

ções e memórias, que são essenciais para a identidade cultural de determinado grupo social, e cuja apropriação e preservação obedecem a uma lógica social e política de poder.

Agradecimentos

À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), pelo apoio cedido ao projeto de pesquisa (APQ-1126-6.05/22).

À *Fondation Maison des Sciences de l'Homme* (FMSH), pelo recurso obtido pelo programa *Directeurs d'Études Associées* (DEA), entre setembro e outubro de 2023, para a realização da pesquisa.

Ao *Groupe d'Études et de Recherches Philosophie, Architecture, Urbain* (GERPHAU), unidade de pesquisa da *École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette*, instituição que me recebeu na França e com a qual venho discutindo os estágios de desenvolvimento da pesquisa.

Ao *International Council of Monuments and Sites* (ICOMOS França), em especial à figura do sr. Bertrand Bellet, que me auxiliou na consulta e no acesso à base documental do ICOMOS.

Referências

AUGOYARD, Jean-François. *Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain*. Paris: Éd. du Seuil, 1979.

BACHELARD, Gaston [1957]. *La poétique de l'espace*. Paris: PUF, 2007.

CERTEAU, Michel de. *L'invention du quotidien*. Paris: Gallimard, 1980.

CHOAY, Françoise. "De la démolition". *Métamorphoses pariennes*. Paris: Mardaga, 1996, p.11-28.

CHOISY, Auguste. *Histoire de l'architecture*. Paris: Bibliothèque de l'image, 1899.

DOSSE, François. "O espaço habitado segundo Michel de Certeau". *ArtCultura*, 2006, v. 6, n. 9, p.83-92.

HEIDEGGER, Martin [1951]. Construir, habitar, pensar. In: HEIDEGGER, M. *Ensaio e conferências*. Petrópolis:

Vozes, 2001.

KAUFMANN, Laurence (dir.) ; QUÉRÉ, Louis (dir.). *Les émotions collectives : En quête d'un "objet" impossible*. Paris : Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2020.

LEITE, Julieta. "L'imaginaire, les émotions et la création subjective de l'espace", *Sociétés*, vol. 160, no. 2, 2023, pp. 89-99.

MERLEAU-PONTY, Merleau [1945]. *Fenomenologia da percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

RECIFE. Plano Diretor do Município do Recife, N° 17.511/2008, Recife, 2008.

RECIFE. *Bairro do Recife | ZEPH 09. Declaração de Significância Cultural, 2023*. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1IIC_AD8ELOr9xusHP8vEYySiz6uh-JA_c. Acesso em: 24 out. 2023.

SANSOT, Pierre. *Poétique de la ville*. Paris: Klincksieck, 1973.

SMITH, Laurajane. "Desafiando o Discurso Autorizado de Patrimônio". *Caderno Virtual de Turismo* 21, n° 2 (agosto de 2021a): 140-54. <https://doi.org/10.18472/cvt.21n2.2021.1957>.

SMITH, Laurajane. "The Emotional Politics of Heritage" in Cambridge Heritage Research Center. *CHRC Annual Heritage Lecture, 2021b*, videoconferência em <https://www.youtube.com/watch?v=-V3NIVaC9ME>

THE BURRA CHARTER. *The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, 1979*. Tradução Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Disponível em: <https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2145/>; <https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2023.

VALENTIM, D. D. R. de S.; PONTUAL, V. P.; LORETTO, R. P. A noção de significância cultural segundo teóricos e instituições de salvaguarda anglo-saxões e brasileiros. *Revista CPC, [S. l.]*, v. 17, n. 34, p. 10-31, 2022. DOI: 10.11606/issn.1980-4466.v17i34p10-31. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/171785>. Acesso em: 08 jan. 2024.

WUNENBURGER Jean-Jacques, "The Urban Imaginary: An Exploration of the Possible or the Originary?" in *The City That Never Was*, Centre of Contemporary Culture Barcelona CCB, 2003.